

Você concorda em participar da pesquisa de a	Idade	Sexo
Sim	45	Feminino
Sim	53	Feminino
Sim	62	Feminino
Sim	62	Feminino
Sim	53	Feminino
Sim	57	Feminino
Sim	29	Feminino
Sim	60	Feminino
Sim	59	Feminino
Sim	47	Feminino
Sim	43	Masculino
Sim	40	Feminino
Sim	41	Masculino
Sim	32	Masculino
Sim	37	Feminino
Sim	56	Feminino
Sim	49	Feminino
Sim	42	Masculino
Sim	45	Masculino
Sim	48	Masculino
Sim	37	Masculino
Sim	68	Feminino

Qual sua maior titulação?	Tempo de docência no ensino superior em anos
Doutorado	9
Doutorado	28
Pós-doutorado	26
Doutorado	25
Mestrado	24
Pós-doutorado	33
Doutorado	1
Pós-doutorado	30
Pós-doutorado	11
Pós-doutorado	17
Pós-doutorado	10
Mestrado	10
Mestrado	15
Mestrado	1
Doutorado	2
Pós-doutorado	25
Pós-doutorado	17
Doutorado	7
Pós-doutorado	18
Doutorado	18
Doutorado	6
Pós-doutorado	24

Você já utilizou ferramentas de IA para auxiliar	Se sim, qual ou quais ferramentas utilizou ou u
Não	
Sim	De tradução de texto (Deepl, Google tradutor e
Não	
Não	
Não	
Sim	De tradução de texto (Deepl, Google tradutor e
Não	
Sim	De tradução de texto (Deepl, Google tradutor e
Não	
Não	
Sim	De tradução de texto (Deepl, Google tradutor e
Não	
Sim	De tradução de texto (Deepl, Google tradutor e
Sim	Que gera respostas (ChatGPT, ChatPDF, Perp
Sim	De tradução de texto (Deepl, Google tradutor e
Não	

Você se sente confortável em utilizar ferramentas	Você acredita que as ferramentas de IA são ef
Neutro	Não
Neutro	Sim
Neutro	Sim
Desconfortável	Não
Neutro	Sim
Muito desconfortável	Não
Muito desconfortável	Não
Confortável	Sim
Neutro	Não
Desconfortável	Não
Desconfortável	Não
Desconfortável	Sim
Neutro	Sim
Confortável	Sim
Neutro	Sim
Neutro	Não
Confortável	Sim
Neutro	Sim
Confortável	Sim
Desconfortável	Sim
Confortável	Sim
Desconfortável	Sim

Teve a oportunidade de participar de oficina, w	Se sim, descreva, em poucas palavras, o assu
Não	
Sim	A inteligência artificial no ensino presencial.
Sim	Curso de IA para professores
Não	
Não	
Não	
Sim	Inteligência artificial na educação
Não	
Sim	Particpei de um curso on-line da DELL em pa
Não	
Sim	Relação da IA com educação
Não	

Você acha que o uso da IA na produção de texto prejudica a criatividade?	Justifique sua resposta.
Sim	Ainda estou conhecendo as possibilidades
Sim	Falta originalidade das ideias produzidas
Sim	Acho que pode prejudicar a criatividade
Sim	Na medida em que a IA é usada para gerar texto
Sim	Com o uso da IA, penso que boa parte dos alunos não desenvolve a capacidade de argumentação
Sim	Ministro a disciplina Pesquisa Escrita e acho que a IA prejudica a criatividade
Sim	O aluno pode se tornar dependente da IA
Não	A depender da orientação que receber o aluno
Sim	Ainda não conheço suficientemente para responder
Sim	Por um lado contribui com o levantamento de ideias
Não	Acredito em algo que fortalece a criatividade
Sim	É eficaz para quem já tem um pé na criatividade
Sim	Pensando a criatividade enquanto processo
Não	Não compromete se todo o processo for bem orientado
Sim	Muitos usuários apenas se apropriam da ferramenta
Sim	por cercear a criatividade
Não	Porque eles ainda estão aprendendo a usar a ferramenta
Sim	Os alunos que partem da IA para desenvolver ideias
Sim	Acredito que a IA deve ser utilizada como ferramenta
Não	Depende do uso que for feito. Pode ser usado de forma criativa
Sim	Percebo que ainda há pouco cuidado com a criatividade
Sim	Eles preferem pegar a estrutura e preencher

Como você avalia a importância do uso de IA	Você considera que a IA pode substituir parcial
Pouco importante	Não
Pouco importante	Não
Importante	Não
Pouco importante	Não
Pouco importante	Sim, parcialmente
Muito importante	Não
Importante	Sim, parcialmente
Muito importante	Não
Pouco importante	Não
Pouco importante	Não
Nada importante	Não
Importante	Não
Muito importante	Sim, parcialmente
Importante	Não
Muito importante	Sim, parcialmente
Importante	Não
Importante	Não
Muito importante	Não
Muito importante	Não
Importante	Não
Muito importante	Sim, parcialmente
Importante	Não

Você percebe que a IA tem contribuído para o	Na sua opinião, a IA tem um impacto negativo
Não	Impacto negativo
Sim	Impacto positivo
Não	Impacto negativo
Sim	Impacto negativo
Não	Sim
Sim	Sim
Não	Sim
Sim	Não
Não	Sim
Sim	Não
Não	Sim

Justifique sua resposta	Você considera que a IA é uma ferramenta qu
Penso que há possibilidades de	Não
Pois pode limitar o desenvolvim	Não
É difícil responder a essa questã	Sim
Não houve até agora, iniciativa	Não
Creio que com uso da IA a pess	Não
Entendo que tende a reforçar aq	Não
Os alunos acabam ficando "mal	Não
Amplia o leque de fontes e ajuda	Sim
Perdem completamente a autori	Não
Conforme resposta anterior	Não
Não estimula a produção de cor	Não
Olha, acho que tem positivo e n	Sim
A utilização das I.A. vêm sendo	Sim
Apensar de uma postura positiv	Sim
Os estudantes não tem maturida	Sim
por cercear a criatividade	Não
Porque eles estão aprendendo a	Sim
Depende do uso. O aluno q está	Sim
Não, quando é utilizado de form	Não
Da forma como está sendo utiliz	Não
Desde que seja fundamentada e	Sim
Pode deixar os alunos muito del	Não

Sobre os itens abaixo, assinale somente uma	Sobre os itens abaixo, assinale somente uma
Concordo plenamente	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Discordo totalmente
Concordo	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Discordo
Nem concordo nem discordo	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Discordo
Concordo	Concordo
Concordo plenamente	Discordo
Concordo plenamente	Discordo totalmente
Concordo plenamente	Concordo plenamente
Discordo	Discordo totalmente
Concordo plenamente	Concordo plenamente
Concordo plenamente	Nem concordo nem discordo
Concordo	Discordo
Concordo	Concordo
Concordo plenamente	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Concordo
Concordo	Discordo

Sobre os itens abaixo, assinale somente uma	Sobre os itens abaixo, assinale somente uma
Concordo	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Concordo
Concordo	Nem concordo nem discordo
Nem concordo nem discordo	Nem concordo nem discordo
Concordo	Nem concordo nem discordo
Concordo	Nem concordo nem discordo
Concordo plenamente	Discordo
Concordo plenamente	Concordo plenamente
Concordo	Concordo
Concordo plenamente	Discordo
Discordo totalmente	Discordo totalmente
Concordo plenamente	Nem concordo nem discordo
Discordo	Discordo totalmente
Concordo plenamente	Concordo plenamente
Concordo plenamente	Concordo
Nem concordo nem discordo	Nem concordo nem discordo
Concordo	Concordo
Concordo plenamente	Concordo
Concordo plenamente	Concordo
Concordo	Concordo
Concordo plenamente	Concordo plenamente
Concordo plenamente	Concordo

Sobre os itens abaixo, assinale somente uma	Sobre os itens abaixo, assinale somente uma
Discordo	Discordo
Discordo totalmente	Nem concordo nem discordo
Nem concordo nem discordo	Nem concordo nem discordo
Nem concordo nem discordo	Discordo
Nem concordo nem discordo	Discordo
Nem concordo nem discordo	Nem concordo nem discordo
Discordo	Discordo
Concordo	Concordo
Concordo	Concordo
Discordo	Discordo
Discordo totalmente	Discordo totalmente
Discordo	Concordo
Discordo	Discordo totalmente
Nem concordo nem discordo	Nem concordo nem discordo
Discordo	Concordo
Nem concordo nem discordo	Nem concordo nem discordo
Concordo	Concordo
Discordo	Nem concordo nem discordo
Discordo	Discordo
Nem concordo nem discordo	Concordo
Nem concordo nem discordo	Concordo
Discordo	Discordo

Sobre os itens abaixo, assinale somente uma	Em sua opinião, quais são as principais vantagens
Concordo	Ainda estou conhecendo. Até o momento, ider
Concordo plenamente	Vantagem: descoberta de tecnologiaDesvantag
Concordo	Não tenho um conhecimento maior sobre o as
Concordo	Não sei responder
Concordo plenamente	Vantagens - ainda não consigo descrever.Desv
Concordo	No momento não vejo vantagens, sobretudo e
Concordo	Vantagens: certamente pode contribuir para al
Concordo	Amplia as fontes e ajuda em todas as etapas d
Concordo plenamente	Ainda não me apropriei com segurança sobre
Concordo plenamente	Vantagem - rápido levantamento de dadosDes
Concordo plenamente	Limita a produção, e autonomia.
Concordo	Economiza muito tempo de trabalho, mas pod
Discordo	A vantagem é a possibilidade de organização d
Nem concordo nem discordo	Otimização de alguns processo de escrita, rev
Concordo	VANTAGENS: Agilidade no processo de pesqu
Nem concordo nem discordo	potencializar a falta de criticidade
Concordo	Vantagem de iniciar a escrita com ideias que s
Concordo plenamente	Vantagens: pode otimizar o tempo e a produç
Concordo	Vantagem quando é utilizado como um auxílio
Nem concordo nem discordo	Vantagens: lidar com o bloqueio da escrita e a
Concordo	Otimização de processos de escrita, criação d
Concordo	Ampliação de conhecimentos e critérios para u

Você acredita que as ferramentas de IA poderi	Você acredita que os cursos de ensino superi
Sim, as novas tecnologias precisam ter diálogo	Sim, depende muito das condições de trabalh
Sim. Desde que feita uso de forma ética.	Não. Faltam condições estruturais, a exemplo
Penso que precisamos de um conhecimento m	Não vejo nenhum debate acerca dessa questã
Se houvesse domínio sobre essas ferramentas	Atualmente, não.
Não.	Não.
Não	Não
Sim, poderiam. Todavia, não estou certa de qu	São adequados sim, pois o ensino superior é t
Sim, mas para tanto já que ter formação.	Ainda não, por sinal a formação ética também
Não tenho domínio sobre o tema para apresen	Não, nossa formação não preparou para coisa
No momento, não.	Sim, pois os alunos já estarão integrados no c
Não.	Devem criticar e superar isso.
Sim, acho que pode facilitar o trabalho do prof	Não, pouco se debate o tema. Inclusive poderi
Sim. Desde que orientadas num sentido de su	Ainda não. Há muito desconhecimento em rela
Sim. É um processo pela qual já passamos co	Sim. Por se tratar de um espaço plural e de fo
Sim. As ferramentas de IA vieram para ficar nã	Não. Esse tema ainda é novidade e controver
Não	Não
Sim, mas, é preciso incentivar a leitura, pois os	Sim, mas é preciso formar o professor, porque
Sim, bem Orientada a IA pode facilitar muito a	Não, pois não se discute o tema no curso, e si
Sim, como ferramenta de suporte e aperfeiçoa	Ainda não. Porque precisamos de cursos para
Sim, precisamos de uma formação para os pro	Sim, dependendo das regras que forem criada
Sim. Acho importante utilizarmos de maneira é	Sim, podemos incorporar a IA em várias discip
Sim. Ampliar o debate	Não. Ainda não temos um debate profundo so

Como você acha que a compreensão dos estudantes do ensino superior em relação ao uso ético da tecnologia é:

Com formação.

Criminalizado o uso de forma indevida.

Precisamos abordar essa questão no contexto acadêmico. Sequer isso tem sido feito entre os professores.

Não sei responder.

É preciso que haja estudos mais específicos sobre essa questão nas IES; até onde tenho conhecimento, meu conhecimento sobre o assunto é pífio. De todo modo, considero ser necessário ampliar o conhecimento através do diálogo formativo e conscientizador entre professores e alunos.

Com formação sobre os direitos e potencialidades e usos.

Com formações focadas fundamentalmente nos princípios éticos.

Não tenho resposta no momento.

Deve ser criticada.

Mais debates nas graduações e currículos.

Com orientação e formação oferecidas por profissionais capacitados e articulados em torno de uma proposta pedagógica.

Primeiramente não tendo medo de usar com eles e mostrando todo potencial que elas tem. Quando necessário, criticando.

É importante que haja formação formal para que os estudantes saibam explorar melhor tais ferramentas.

sim

Por meio de oficinas, cursos, webinar, etc. É importante falar sobre isso e reforçar o aspecto ético.

Com discussões em sala de aula e tb em eventos acadêmicos, não só criticando (o que tem acontecido).

Através de curso.

Através da formação e da discussão ética.

Se trabalhadas conjuntamente com outras disciplinas.

Formação e debates.

professores, que deveríamos agir como orientadores desse processo junto aos alunos. Precisamos desenvolv

debate na universidade, não deixando a carga individual a busca por compreender mais e melhor os desafios

quanto menos se fala, mais parece proibido e mais eles se sentem impelidos a usar, isso é um fato. É preciso u
erramentas e exercitar a sua própria capacidade de busca e sistematização. As ferramentas de IA não podem :

ver uma cultura acerca do uso da IA para que todos, professores e alunos, possam usufruir desse recurso de f

sar abertamente, mostrar que é um ferramente para ajudar no processo de aprendizagem e na sua vida acadê
substituir as capacidades intelectuais dos acadêmicos e pesquisadores, mas sim potencializa-las

ômica, mas que nunca substituirá a capacidade dos estudantes fazer o seu trabalho de forma original e criativa.

. O trabalho de formação ética deve pautar-se na discussão dos problemas que o mal uso pode trazer.